

ДРАГИША ВАСИЋ: ВЕК ЦРВЕНИХ МАГЛИ

ЗБОРНИК РАДОВА

ИНСТИТУТ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ

ДРАГИША ВАСИЋ:
ВЕК ЦРВЕНИХ МАГЛИ

ЗБОРНИК РАДОВА

ИНСТИТУТ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ

ИНСТИТУТ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ, БЕОГРАД
Одељење „Српска књижевност и културна самосвест“
МУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Серија

КУЛТУРНИ ОКВИРИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Књига четврта

Научни одбор

Проф. др Горана Раичевић
Др Драган Хамовић
Др Александар Пејчић
Др Недељка Бјелановић
Др Јана Алексић

Рецензенти

Проф. др Јован Делић, дописни члан САНУ
Др Кристијан Олах
Др Милица Ћуковић

ДРАГИША ВАСИЋ: ВЕК ЦРВЕНИХ МАГЛИ

ЗБОРНИК РАДОВА

Уредници
Недељка Бјелановић
Драган Хамовић

ИНСТИТУТ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ
Београд

МУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА
Горњи Милановац

2023.

САДРЖАЈ

ДРАГИША ВАСИЋ И ДУГ ОТАЏБИНЕ (*На ошварању научној скупи*) 7

I

Мило Ломпар

ДРАГИША ВАСИЋ: ФОТОГРАФИЈЕ СА ПИШЧЕВИМ ЛИКОМ 11

Горана Раичевић

ШТА СУ ТО „ЦРВЕНЕ МАГЛЕ“

(О индивидуалистичком и колективистичком

начелу у делу Драгише Васића и Милоша Црњанског) 41

Драган Хамовић

ДРАГИША ВАСИЋ И КРИЗА СРПСКОГ САМОРАЗУМЕВАЊА 55

Јана М. Алексић

ЕТНОПСИХОЛОШКИ УВИДИ ДРАГИШЕ ВАСИЋА У КЊИЗИ

КАРАКТЕР И МЕНТАЛИТЕТ ЈЕДНОГ ПОКОЛЕЊА 67

Александар Марушић

ПОГЛЕДИ ДРАГИШЕ ВАСИЋА НА ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ

РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА И СТАЊЕ У КОМЕ СЕ ОНО НАЛАЗИ

ПОСЛЕ ЈЕДНОГ ВЕКА 83

II

Милош Тимотијевић

„ЦРВЕНА“ ИЛИ „СВЕТА“ РУСИЈА:

КОМПАРАЦИЈА ПУТОПИСА МИРОСЛАВА КРЛЕЖЕ И ДРАГИШЕ

ВАСИЋА О ПРВОЈ ЗЕМЉИ СОЦИЈАЛИЗМА 103

Никола Маринковић

ОКТОБАРСКА РЕВОЛУЦИЈА КАО ЗАГОНЕТКА: ПУТОПИСИ СТАНИСЛАВА

ВИНАВЕРА И ДРАГИШЕ ВАСИЋА ИЗ СОВЈЕТСКЕ РУСИЈЕ 123

Владимир Димитријевић

УЈЕДИЊЕЊЕ КАО РАЗОЧАРАЊЕ: ПОЛИТИЧКА ПУБЛИЦИСТИКА ДРАГИШЕ

ВАСИЋА И СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 139

АЛЕКСАНДАР М. МИЛАНОВИЋ СИНТАКСА ПОВИШЕНЕ ОСЕЋАЈНОСТИ: ПОНАВЉАЊЕ КАО СТИЛСКИ ПОСТУПАК У ЦРВЕНИМ МАГЛАМА ДРАГИШЕ ВАСИЋА	157
НЕДЕЉКА БЕЛАНОВИЋ ЗАШТО ЖАБА НЕМА РЕП? ОД БЛАГОГ ПОДСМИЈЕХА ДО НАЈЦРЊЕ ГРОТЕСКЕ: ХУМОР ДРАГИШЕ ВАСИЋА	173
МИЛЕТА АЋИМОВИЋ ИВКОВ ИЗМЕЋУ СНА И СМРТИ: ЦРВЕНЕ МАГЛЕ ДРАГИШЕ ВАСИЋА	185
СТЕВАН ЈОВИЋЕВИЋ ПОЕТИКА ПРОСТОРА У РОМАНУ ЦРВЕНЕ МАГЛЕ ДРАГИШЕ ВАСИЋА	203
АНА Д. КОЗИЋ ЧОВЕК (НЕ) ВОЛИ ПОСЛЕ РАТА: РАЗОРЕНИ МУШКО-ЖЕНСКИ ОДНОСИ У ПРИПОВЕТКАМА ДРАГИШЕ ВАСИЋА	217
ЈОВАНА МИЛОВАНЧЕВИЋ БОЛЕСТ У РОМАНУ ЦРВЕНЕ МАГЛЕ И ЗБИРЦИ ПРИЧА УТУЉЕНА КАНДИЛА ДРАГИШЕ ВАСИЋА	231
АЛЕКСАНДАР С. ПЕЈЧИЋ ПОСЛЕРАТНИ ГРАДСКИ СВЕТОВИ: ПАД СА ГРАЂЕВИНЕ ДРАГИШЕ ВАСИЋА	247
МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ КЊИЖЕВНИ ХОДОЧАСНИЦИ НА РАЗМЕЂИ ЕПОХА – ДРАГИША ВАСИЋ И ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ	267
Индекс имена	285

Милош Тимотијевић*

Народни музеј, Чачак

„ЦРВЕНА“ ИЛИ „СВЕТА“ РУСИЈА: КОМПАРАЦИЈА ПУТОПИСА МИРОСЛАВА КРЛЕЖЕ И ДРАГИШЕ ВАСИЋА О ПРВОЈ ЗЕМЉИ СОЦИЈАЛИЗМА

Сажетак: Русија као „велика словенска мајка“ имала је посебно место у свести јужнословенских народа. Са доласком комуниста на власт она је добила нову месијанску улогу која се у свести младих генерација наслањала и на разочараност „дотрајалом“ западном цивилизацијом после великих страдања у Првом светском рату. Компарација путописа Мирослава Крлеже и Драгише Васића о Русији омогућава нам прецизнију анализу њихових вредносних упоришта и откривање дубљих разлога за прекид пријатељства непуну деценију после посете Совјетском Савезу. „Прелом“ Драгише Васића већина истраживача објашњавала је његовом „недоследношћу“, што је за последицу имало ретрадиционализацију и одрицање од „напредних“ идеја за које се залагао Крлежа.

Кључне речи: Мирослав Крлежа, путописи, Русија, православље, Совјетски Савез, комунизам, Москва, Лењин, музеји

Почетком двадесетих година XX века Драгиша Васић и Мирослав Крлежа били су присни пријатељи који су делили многа заједничка уверења, попут критике капитализма, старих друштвених елита, масовног жртвовања у војним сукобима (Тимотијевић 2019: 260–271, 280–287). Радикална негација грађанског друштва у генерацији којој су припадали настала је као резултат искуства страдања током Првог светског рата, што је покренуло преиспитивања смисла идеја државе, нације, вере, и захтеве за мењањем света (Ломпар 2005: 9; Раичевић 2018: 538; Тешић 2018: 303–304).

Совјетска Русија нудила је алтернативу западном друштву, што је многе европске уметнике привлачило земљи која је и у царистичко доба

* slapovi@gmail.com

ширила месијанску идеју. Тако је вера у „комунистички рај“ Совјетског Савеза задржала стари религијски дискурс, а марксистичка идеологија дала му је нову снагу (Јовановић 2011: 21). Комунисти су били убеђени да ће светска револуција под вођством Совјетског Савеза створити друштво без несреће, угњетавања, неједнакости и неправде (Hobsbaum 2002: 48, 60). То је суштински и био разлог најпре Крлежиног, а потом и Васићевог путовања у Совјетску Русију, која је доживљавала велики преображај у смеру стварања колосалне тоталитарне државе (Гелер, Некрич 2000: 99–198).

Компарација њихових путописа омогућава нам прецизнију анализу вредносних упоришта два књижевника, који су непуну деценију после посете Совјетском Савезу прекинули контакте и пријатељство (Вукосављевић 2008: 345–359). Такав „прелом“ већина истраживача је објашњавала Васићевом духовном збрком и недоследношћу (углавном на основу Крлежиних сведочанстава), што је условило његову ретрадиционализацију и одрицање од „напредних“ левичарских, можда и комунистичких идеја (Тимотијевић 2019: 308–318).

Стварни или имагинарни пут

Русија је увек имала истакнуто негативно присуство у менталном самоодређивању Западне Европе наспрам „другог“ (Nojman 2011: 85–133; Metan 2017: 21–34). Међутим, убеђени комунисти и левичари имали су другачију перцепцију Русије, а одлазак у Совјетски Савез није било обично путовање, већ својеврсно ходочашће у земљу која нуди алтернативу Западу (Раичевић 2018: 539). Када је у питању југословенско међуратно друштво, поред старих српско-руских и јужнословенско-руских веза, на слику Русије снажно је утицала и велика избегличка колонија „белих“ Руса (Јовановић 2012: 172–179).

За југословенске комунисте несрпског порекла постојао је и додатни идеолошки контекст, јер су се у форми националног комунизма и борбе против „великосрпског хегемонизма“ додатно поистовећивали са Совјетским Савезом – који је требало да „потлаченим“ југословенским народима донесе социјалну и националну слободу (Николић 2015: 24, 72, 123; Раичевић 2018: 549). Тако су реални унутрашњи политички проблеми у изградњи нове југословенске државе (унитаризам или федерализам), добили спољнополитичку револуционарну, па и антисрпску димензију (Gligorijević 1992: 54–183, 237–336; Радојевић 2019: 373–376). Речју, слика коју стварамо о другима увек је условљена многим историјским околностима (Константиновић 2006: 12).

Независно од идеолошких побуда, наша перцепција других на путовању зависи и од избора облика интеракције са људима земље у коју

одлазимо. Крлежа и Васић припадају „импресионистима“, према типологији путника, јер своја интересовања усмеравају и проширују не само на упознавање земље и људи, већ и на много тога другог (звучи, слике, мисли, укуси). Истовремено, они остају једини субјект доживљаја (Тодоров 1994: 328–336). Из тих разлога Крлежин и Васићев путопис нису само сведочанства о земљи у коју су доспели, већ и о њима самима. Самим тим путовање се не одвија само у стварности, већ и у пољу имагинације, што се нарочито односи на Крлежу.

Путописна рута Крлежиног путовања не одговара његовом стварном одласку у Русију. Линеарни и временски непрекинут правац Загреб–Беч–Дрезден–Берлин–Кенингсберг–Рига–Москва није истинит. Крлежа је најпре, у априлу 1924, после краћег задржавања у Београду отпутовао у Берлин, преко Беча и Дрездена, с циљем да присуствује Петом конгресу Коминтерне, који се одржавао у Москви од 14. јуна до 8. јула 1924. године. Постојао је и конкретан партијски задатак који му је доделила илегална КПЈ (преношење поверљивих докумената) јер је имао исправан пасош, за разлику од Филипа Филиповића, Владимира Ђопића, Трише Кацлеровића који су 1924. илегално прешли у Аустрију; они су у Берлину лако добили визе за Совјетски Савез и наставили путовање за Москву. Крлежа, међутим, визу није добио до 20. априла, па се вратио у Загреб. Почетком децембра 1924. поново долази у Беч да чека документа за одлазак у Русију, али се крајем децембра исте године (или почетком јануара 1925), опет враћа у Загреб, где му полиција одузима пасош јер сумња да је „специјални курир“ КПЈ. Међутим, већ у фебруару 1925. пасош му је враћен, и он полази на пут у СССР, у коме остаје четири месеца. Почетком маја 1925. враћа се, преко Беча, у Загреб, где је исте године објављивао своје записе са путовања у *Хрваџу*, *Обзору* и *Књижевној републици*. Следеће, 1926, штампа их и у посебној књизи (Lasić 1980: 178–187; Visković 2000: 178–179; Bogišić 2011: 203–206).

Код Васића је све много јасније. На пут креће у јесен 1927. године (заједно с пријатељима вајаром Сретеном Стојановићем и новинаром Владимиром Рибникаром), железничком трасом преко Аустрије, Немачке и Пољске, и у Совјетској Русији се задржава два месеца. Сретен Стојановић је сигурно имао контакте с комунистима (пре свих са Мустафом Голубићем), који су му и омогућили да добије дозволу за присуство прослави десетогодишњице Октобарске револуције, што се односило и на Васића, који је имао везе и са Миланом Горкићем. За Рибникара се сумња да је био везан за троцкистичку струју, а то је време када Троцки још није потпуно изолован, и када је на улицама Москве могао да организује демонстрације (Ђорђевић 1995: 49; Екмечић 1997: 9–11). Одмах по повратку у Југославију

Васић забелешке са путовања објављује у београдском *Времену* (од 29. децембра 1927. до 16. фебруара 1928), које затим, исте године, без измена и допуна, штампа у посебној књизи.

Код Крлеже је и у овом смислу потпуно другачији случај. Његове прве белешке са путовања писане су екавицом, па је то у накнадним издањима преобликовано у ијекавицу. Оригинална књига из 1926. има и два уводна поглавља „Разговор са сеном Франа Супила“ и „У Дрездену (Мистер Ву-Сан-Пеј, занима се за српско-хрватско питање)“, која су у издањима после Другог светског рата изостављана. Оба одељка настала су и објављена у периоду између првог покушаја и коначног одласка Крлеже у Русију, и у њима се Крлежа дистанцира од свог југословенства и враћа одбрани ужих хрватских интереса у левичарској редакцији схватања националног проблема (Visković 2000: 183–189).

Послератна издања почињу са три поглавља посвећена боравку у Берлину. У њима Крлежа демонстрира познавање уметности у форми путописне есејистике (иако се руга таквим писцима, конкретно Црњанском), са освртим на личне импресије о Берлину из младости, његову културу, милитаристичку традицију, декаденцију буржоаске Европе, социјалну неједнакост и азијатску цивилизацијску заосталост, која се може видети на ивицама великих европских градова (Visković 2000: 183–189). Таквих поглавља код Васића нема.

Поред тога, Крлежа је у каснијим издањима свога путописа мењао и многе друге детаље, попут помињања а затим изостављања Винавера, чије су „Руске поворке“, објављене 1924, биле и један од оријентира за Крлежине импресије о Совјетској Русији (Visković 2000: 180; Brebanović 2016: 127–141).

Пут до Совјетског Савеза

Директно поређење два путописа могуће је тек са одељцима који приказују путовање возом до Совјетског Савеза. Крлежа у поглављу „Кроз жалосну Литву“ критикује мале и заостале источноевропске државе настале као део плана стварања „санитарног кордона“ око Совјетског Савеза, које у националистичком контексту баштине и традицију „предзића“ западног хришћанства пред претећим Истоком, у чему прави паралелу са својом родном Хрватском. Ипак, то није деструкција хрватских националних осећања, која се додатно актуелизују дијалогом у коме један од путника (трговац уљем за православне иконе) на основу свог менталног мапирања југоисточне Европе Крлежу препознаје као Србина, што посредно говори

о потреби хрватске националне еманципације у Југославији. Путници у вагону су грађанског порекла, са типичним буржујским манама, антикомунистичким и антисемитским предрасудама, и наглашеним психопатским жаром у тражењу кривца за сопствену економску пропаст (узроковану Првим светским ратом и самом суштином капитализма – према Крлежином лењинистичком дискурсу), што у њиховој ограниченој визури света постаје Крлежа, коме помаже социјално свесни млади литвански радник, некадашњи црвеноармејац (Krlježa 1960: 41–53). Порука је веома јасна.

И следеће поглавље „У вагону за спавање Рига–Москва“ (путовање кроз Летонију) обликовано је на сличан начин, с тим што су сапутници у вагону нешто другачији (мешавина богатих трговаца, оријенталних дипломата и немачких радника, делегата за конференције у СССР-у). Прелазак границе и долазак у прву земљу социјализма код Крлеже буди наду, која се појачава и самим погледом на ћирилична слова, што утиче и на промену понашања сапутника. Буржуји мењају своје ставове и тон разговора, а радници, који су до тада непрекидно проверавани на границама капиталистичких земаља, постају весели. На исти начин се пореди и кабаретска и џез музика коју су до тада слушали у купеу, са гласом песника „Мајаковског који се као Мефисто руга буржују“. Рецитовање које емитује ресторански фонограф најављује промене на „овој несретној планети“. Крлежа се заправо радује револуцији, насилној промени света, онако како то објашњава и у пракси спроводи марксистичко-лењинистичка идеологија (Krlježa 1960: 67).

Васић у свом уводном одељку „На путу ка Русији“ није тако детаљан као Крлежа, мада региструје пољске војнике са шлемовима и корумпираност железничких службеника. За њега је много важније да саопшти како га је обузело узбуђење и срећа док је кроз Пољску путовао ка земљи о којој је дуго маштао („у чудне, у неприступачне и необичне моје магле“). Васић већ на самом почетку Русију, а не Совјетски Савез, дефинише као имагинарни простор испуњен симболима из књижевних дела које је читао, али и исконске људске потребе (чежње) да се допре до бескрајног пространства, што му је послужило и да открије пут за разумевање „природе нашега човека“ (Васић 1990: 267–268). Заправо, Васић је кроз стваралачки процес и размишљање у националним категоријама покушавао да открије суштину револуционарне Русије (Голубовић 2009: 131–132).

Мотив путовања возом, што је Васић често употребљава и у својим приповеткама, јасно говори о модерном (капиталистичком) свету у коме су „брзина“ и њено „насиље“ једно важно својство, закон и судбина света (Ломпар 1996: 198–200). Сапутници у железничком вагону нису предмет посебне Васићеве пажње и социјалне анализе. Они су недефинисаног порекла

и занимања, да би се, по преласку границе, испоставило како су у питању делегати комунистичких партија који су скривали свој идентитет. Попут Крлеже, и Васић свој улазак у Совјетски Савез доживљава емотивно, задржава дах, узбуђује га приказ прве „братске дрвене куће“ и „први као крв црвени барјак“, али нема отвореног призивања револуције (Васић 1990: 268).

Долазак у Москву

Када је у питању српско друштво, већина импресија о Русији географски је ограничена на Москву, понекад Санкт Петербург, ретко када други град или предео (Јовановић 2011: 23) Иста оцена важи и за Крлежу и Васића, који су своје утиске о Совјетској Русији конструисали највећим делом на основу искуства боравка у Москви.

Код Крлеже нема података о пределима кроз које пролази до главног града Совјетског Савеза. Поглавље „Улазак у Москву“ почиње описом и објашњењем значаја боја, мириса и звукова у животу и сећању сваког човека, потом и асоцијацијама које они производе (страх, срећа, туга). Крлежин улазак у Москву „испао је жалостан“ јер је на станици доживео приказ превозења покојника у мртвачком сандуку. Ту су били „гњили“ мириси, потом и „бљутаве“ боје, што је претило да му упропасти „панораме светлих хоризоната“, интимну инспирацију о граду у који је пристигао. Првобитни лош утисак појачао је и слаб хотел у коме је одсео, затим напад грознице и лежање у постељи. Мир, спокој и достојанствену хармонију предела доживео је тек са падањем снега који је прекрио град (Krlježa 1960: 71–87).

Москва има привилеговано место у Крлежином путопису јер је са својим пароланама и барјацима симболизовала „синтезу сувременог политичког европског и међународног активизма, на рушевинама свјетског рата“ који је 1914. потресао темеље грађанске цивилизације. Такав тон преовладава и током описа дешавања на улицама, од баналне свакодневице до политичких манифестација (Krlježa 1960: 157–167, 186, 248–250).

Поглавље „Од границе до Москве“ у Васићевом путопису поседује шири опис совјетске стварности, од утиска који је оставио официр граничне службе са великим револвером у футроли, преко партијских говора, атмосфере на митинзима, до описа бедних блатњавих села и каљавих мокрих предела око пруге. Васић сумња у способност нове идеологије да преобрази руску сеоску свакодневицу наслеђену из старог царског режима. Напрегнуто је чекао да се сусретне са енергијом новог друштва, али све што је доживео изгледало му је познато и банално. „Нити ме је Интернационала

узбудила, нити су говори учинили да задрхтим.“ Када је стигао до Москве, град је био у магли (Васић 1990: 271).

Оно што је веома важно, Васић се већ на почетку свог путописа представља као Србин, не као Југословен.

Кремљ

Истакнута градска знамења редовно су предмет путописа, а урбани симболи у перцепцији посетилаца постају важни маркери који условљавају импресију градом у који су пристигли. Заправо, град се психолошки никада и не може доживети као целина, већ кроз редуковане и поједностављене слике, најчешће истакнуте грађевине, које временом преузимају улогу „знака“ града који постаје истинскији од реалног насеља (Spasić, Vasković 2017: 9, 16–19).

Управо на овај начин Крлежа у поглављу „Кремљ“ детаљно описује московску тврђаву и објашњава њено значење у различитим историјским епохама, при чему наглашава измењену симболику нове совјетске епохе јер се изнад кула „сада“ вијори „барјак Антикриста“, а у црквама не „палацају“ кандила. Није пропустио да истакне како је Москва са бољшевицима поново добила превагу у односу на Санкт Петербург, престоницу царског режима, и да се Кремљ у антикомунистичкој пропаганди западних земаља поново појављује као центар „Трећег и Последњег Рима“. За Крлежу је Кремљ са комунистима постао „светионик“ светске револуције јер „са кремаљских звоника види се до Владивостока на једну и до Амазоне на другу страну“. Свечане дворане велелепних здања унутар тврђаве постале су средишта револуционарне делатности која окупља целокупно човечанство. При томе није пропустио да напомене како се ту налазе и „хрватски дечки“. Југославију и југословенство није помињао (Krleža 1960: 91–102).

И Васић, као и Крлежа, описује Кремљ, али без посебних детаља (Васић 1990: 271–272). У његовом опису Москве тврђава је само позадина испред које су споменици нових хероја Совјетског Савеза. Најистакнутији је привремено дрвени Лењинов маузолеј, испред којег се организују параде у режији нове власти. Васић не пропушта да истакне „чаробни изглед“ цркве Василија Блаженог и безбројна златна кубета која се називају иза зидина Кремља. Антирелигиозни садржаји, тако чести код Крлеже, код Васића у помињању Кремља потпуно изостају. Њега више занима ефекат који у јавности стварају масовне манифестације, и радознао је да уочи да ли постоји јавна подршка Троцком, коју није пронашао. Доктринарне разлике унутар владајуће идеологије биле су му приоритетније од описа архитектонске симболике Кремља.

Излети у провинцију и Петроград

Крлежа и Васић нису посетили само Москву. Међутим, њихови путеви се нису подударали. Крлежа је поглавље „На далеком сјеверу“ посветио неименованом северном губернијском граду који је имао око 40.000 становника (Krlježa 1960: 105–153). У варош долази са немачким индустријалцем који је наставио да послује и са совјетском влашћу (симбол немачког државног капитализма) и совјетским директором великог предузећа за експлоатацију дрвета, некадашњим професионалним револуционаром и ратним командантом. Цео одељак је интониран као антипод Чеховљевим драмама (Visković 2000: 198).

Опис нове стварности појачан је посетом дому некадашњег власника предузећа за обраду дрвета из овог града, коме је имовина одузета а он је наставио да ради у својој некадашњој фирми, али само као један од запослених. Потресна судбина развлашћене класе, биолошко страдање у време грађанског рата, потом осиромашење и статусни пад у друштвеној хијерархији послужило је Крлежи да покаже сву суровост Совјетске Русије која насилним, али за њега праведним поступцима, ствара нови свет у који путописац има потпуно поверење („Тај Нови Човјек није сентименталан“). Крлежа пореди непрактичност старе руске интелигенције са активизмом большевика, који доносе технолошки прогрес („електричне централе, нови трансформатори, и нови извори енергије у милијунима киловата“). Планска економија, локомотиве, ливнице, „ритам“ гвожђа и челика у Крлежином доживљају совјетске стварности покрећу масе у „освајању Човјекових права“ не само на пољу економског напретка, већ и очекиване мобилизације за могући одбрамбени рат, али и светску револуцију.

Васић није путовао на Север, у совјетску провинцију, али јесте у села у близини Москве. У питању је сведочанство о напору совјетских власти да подигну културни ниво села, идеолошкој пропаганди, ширењу Лењиновог култа, ангажовању жена за војну службу, нарочито за рад у фабрикама, како би одмениле мушкарце који ће отићи у евентуални рат (Васић 1990: 302–306).

За разлику од Крлеже, Драгиша Васић је посетио Лењинград, који назива Петроград, како је град именован после почетка Првог светског рата, а не Санкт Петербург, именом из доба царства. Опис града започиње набрајањем раскошних знаменитости из предсовјетског периода, што контрастира са стањем које је затекао. Васић уочава да су некадашњи луксузни дворци, претворени у одмаралишта за раднике и њихову децу, запуштени и тужни. У граду у коме је најважније квартове некада заузимала богата елита, живела је „скоро једино сиротиња“, и јасно се опажа усредсређеност људи на голи биолошки опстанак (Васић 1990: 323–331).

Култ Лењина

Атеизам и борба против сваке религије постаће саставни део руског комунизма, при чему је створен нови култ. Тренутак сакрализације започиње Лењиновом смрћу (1924), балсамовањем и смештањем његовог тела у маузолеј. Суштински, култ Лењина одиграо је велику улогу у „новој социјалистичкој религији“, а маузолеј у који је смештена његова мумија имао је централни положај у невидљивој совјетској сакралној хијерархији (Милорадовић 2007: 83–106; Гројс 2009: 99–101).

Значајан простор у оба путописа посвећен је култу Лењина, који је прожимао цело друштво, од обичне уличне свакодневице, преко масовних манифестација до средишњег места које је заузимао његов маузолеј у симболичкој географији Москве, али и целог Совјетског Савеза.

Крлежа је у опису московске уличне свакодневице истицао агитацију атеиста и ширење Лењиновог култа почев од маузолеја који је доминирао главним градом. Маузолеј са „воштаном лутком“ (Лењиново балсамовано тело) за Крлежу је непојмљиви глас „руског, азијатског мистерија“ (који се може доживети у московским црквама), неразумљив људима са материјалистичким доживљајем света. Крлежа добро уочава да је Лењинова „сенка“ најпре претворена у идеолошку поруку, а потом трансформисана у политичку моћ која влада Москвом (Krlježa 1960: 157–167).

Васић такође региструје нови култ, али уочава и људе који проклињу Лењина и револуцију јер су довели до деструкције старог света и покренули агресивност омладине („расту звери“). Слом старог режима најбоље осликава фигура свештеника у мантији, са великим крстом око врата, који проси на улици. Грађански слој је развлашћен и изгубљен у новој држави, а цркве сведене на ниво културно-историјског споменика – ако имају уметничке вредности; у супротном се руше. Васић је посетио храм Христа Спаситеља подигнут 1883. и посвећен победи над Наполеоном (срушен је 1931, четири године после Васићеве посете), који је незванично претворен у музеј. Водичи, очито религиозни, захтевали су и од црвеноармејских официра да скину капе када уђу у цркву, док су звона потпуно умукла под налетом култа лењинизма, при чему Васић означава и средиште нове „религије“ која је проузроковала такво стање: „А тамо под Кремљом, у маузолеју од дрвета, налази се она рука што их је зауставила“ (Васић 1990: 374–376).

Крлежина вера у комунизам као нову религију и технолошки прогрес потпуна је, беспоговорна. Он најављује како је дошло време да планету Земљу „човјек узме у своје руке“ и да се ослободи илузија из „претхисторијског раздобља духа“ („предлењинско доба“). За њега је СССР „Шести

Континент“, својеврсна Нова земља која даје наду у спас човечанства. Личност Лењина је потпуно идеализована, као и историја радничког покрета која се посматра у контексту колонијалне империјалне експанзије, ширења капитализма и константног сукоба великих сила, што је и довело до избијања Првог светског рата. Велика људска страдања током овог сукоба Крлежа користи као оправдање за насиље бољшевика, који су револуционарном борбом против терора профита, одговорног не само за материјалну беду већ и за смрт милиона људи, отворили пут ка „Спасењу“ човечанства. Крлежа се легитимише и као противник модерне уметности у свим облицима, што је, по њему, један од облика декаденције грађанске Европе („крдо побјешњелих библијских свиња у које је нетко сагјерао свеукупно лудило глобуса“). Зато је за Крлежу лењинизам „политички план логике и памети“, „Архимедова политичка полуга“, доктрина која се разликује од западноевропског марксизма јер је практична и мења свет (Krleža 1960: 245–253, 257–281).

Искуство ужаса и бесмисла рата у аустроугарској војсци било је за Крлежу одлучујуће. Из тих разлога он наглашава „тко нема фантазије да лењинску појаву осјети као симбол одмазде, тај нема фантазије да схвати у чему лежи заправо смисао европске драме“. Лењин се приказује као „гигантски светионик“ према коме ће заплвити „читаве флоте народа и класа“. Међу њима је видео и своје Хрвате (Krleža 1960: 295–300). Идеолошку основу својих размишљања Крлежа је изложио у завршном поглављу „О значењу Руске револуције у оквиру империјализма“, што подупире низом статистичких показатеља, „научном основом“ за најаву неминовности краја империјализма као монополског стадијума капитализма, што ће условити успех комунистичке револуције у глобалним оквирима (Krleža 1960: 329–354).

Код Васића нема одушевљења лењинистичком идеологијом, у разговору са домаћинима представља се као Србин, и радознао је да у пракси уочи како функционише ново државно уређење, чему посвећује неколико мањих поглавља (Васић 1990: 280–292, 301–302). За разлику од Крлежиног сентименталног заноса светском револуцијом, Васић испитује државне механизме комунистичког режима, структуру власти „диктатуре пролетаријата“, анализира побољшање положаја жена, проблем сексуалности, полне хигијене, борбе против проституције, права на побачаје, положај запослених. Васић је уочио да радници у Совјетској Русији нису весели, али да нема мрзовоље, ни мрачних израза лица – као у немачким фабрикама које је посетио.

„Стара“ и „нова“ религија

Антирелигиозна осећања прожимају највећи део Крлежиног путописа, при чему је у поглављу „Ускрсна ноћ“ директно десакрализовао највећи хришћански празник – доживљава га и анализира као било коју другу велику јавну манифестацију и својеврсну позоришну представу. Убеђен је да се „тријумфална слава“ руских храмова све више гаси, иако је на улици видео велики број верника: „Умиру руске цркве и богови; православни Олимп доживљава у ове дане свој последњи сумрак... и као што се јесен на самрти разлистава у блиставим бојама, тако и руске цркве пред своју смрт свјетлуцају жалосно и богато“ (Krlježa 1960: 227).

Одумирање религиозности и њено губљење нарочито код деце весели Крлежу, а тренутна посећеност цркава по њему је само „ритуални трзај“ у ускршњој ноћи, када православље „развија своје последње барјаке да побије Антихриста“. Крлежа зато уздиже „Комунистичку Пасху“, новоконструисани антирелигиозни празник у форми пионирске прославе, радује се отвореној и агресивној атеизацији друштва, коју прате и демонстрације на улицама (са развијеним црвеним барјацима), циљно организованим у време православне ускршње литије коју је пратио звук црквених звона („патријархална, инквизиторска, окрутна и дрска канонада“). За њега је звоњава заправо позив на „контрареволуционарни бунт“ који из гробова подиже све руске царе, патријархе и мученике – како би прогнали бољшевице и Јевреје. Зато је Крлежа велики православни хришћански ритуал на улици доживео као „побешњели крвави лавез, отровну канонаду клетве, жучи и мржње, анатему лудих проклетстава“ која је „урлала као панихада над слободом људске мисли“. Иако су десетине хиљада православних верника на московским улицама у Крлежиној перцепцији стварности биле у „безумном заносу бјелогардијског ускршњег тријумфа“, умиривао га је „узвишен Кремљ“ са својим „везаним звонима“ који је стајао изнад те „вулгарне галаме“ на улици, као и високо подигнут и рефлекторима обасјан црвени барјак који се вијорио на ветру (Krlježa 1960: 241).

Васић, иначе лично веома религиозан, проблему сукоба православља и агресивног атеизма у Совјетској Русији није посветио посебно поглавље, већ је у одељку „По улици“ дао кратки осврт на замукла црквена звона: „А горе, огромна клатна звона била су мирна, као наувек заустављена. Тада смо обухватили најславнији град златних кубета, златних торњева и златних крстова. Свуда су неизбројена клатна била у истом страшном ставу ћутања“ (Васић 1990: 274–276).

Одељак „У Дому беспризорних“ у Васићевом путопису посвећен је проблему збрињавања напуштене деце, а има и осврт на ширење атеизма јер је установа коју је посетио смештена у некадашњи манастир. Деца притом нису улазила у цркву сјајних кубета, чија су врата била давно закључана („катанци су страшно зарђали“). Храм је постао Централна партијска архива, а деца нису ни волела да иду у цркву, већ на приредбе пионира: „У клубу је боље... тамо читамо, гледамо кино, забављамо се, шалимо. У цркви се ћути, губи се време.“ На Васићеву опаску да тако мисли онај кога подижу у духу Фојербаха и Маркса, дечак са којим је причао одговорио је: „А шта тамо има да се мисли?“ (Васић 1990: 302).

Диктатура пролетаријата и стање духа бивших царистичких официра

Поглавље „Адмиралова маска“ у Крлежином путопису посвећено је некадашњем царистичком официру који своме госту предочава сву страхоту диктатуре која влада Русијом. Крлежа је на тај начин наизглед заобилазно, а заправо отворено, саопштио све мане совјетског друштва за које, због значаја револуције, има велике симпатије и разумевање, док истовремено истиче велику беду руске емиграције у Европи, емиграције која је напустила своју домовину. Међутим, на крају се испоставља да је адмирал био само провокатор тајне полиције, који је о свом госту надлежним властима поднео детаљан извештај, чиме се у свести читаоца дестабилизује претходни негативан опис терора комуниста, али и поново сведочи да је створена колосална полицијска држава која настоји да све контролише (Krlježa 1960: 171–200).

Васић је, пак, посетио једну стару московску официрску породицу, потом и стан једног совјетског официра. Долазак у стан старе генералице био је сусрет са развлашћеном класом, људима који су неповерљиви и уплашени јер им он доноси писмо од родбине која је емигрирала. Зато су одговори на питања која им Васић поставља о совјетској стварности уопштени, али се јасно осећа да нису сагласни са новом власти: не смеју да је отворено осуђују јер не само да им је одузета имовина, већ су и затварани. Млађи припадници породице почели су да се прилагођавају новој политичкој реалности, коју Васић означава речју „метеж“, али са убеђењем да ће омладина из таквог стања изаћи као „победник“, а затим одбацити грубост, неотесаност (укључујући и сексуалну разуданост), неопходне да се преживе године великих напрезања („метеж духовни, то је метеж историјски, то је метеж човечански“ – Васић 1990: 308–316).

Преваспитавање некадашње царистичке елите Васић истиче и причом о совјетском официру који се одрекао некадашњих убеђења на подлози државног патриотизма. За Васића је совјетски режим диктатура која никако не одушевљава народне масе, али коју са огромним истрајношћу чврсто спроводи болшевичка власт убеђена у исправност својих идеолошких циљева. Стара интелигенција је зато утучена, али Васић, неочекивано, црту руског патриотизма, па и националног и свесловенског заноса проналази код совјетских официра, али истовремено саопштава да официри сматрају да ништа неће заменити тренутну власт, која је чврста и немилосрдна. Васић је оптимиста у погледу „кристализације“ нових духовних праваца који се називају после револуције, за коју има симпатија јер претендују да преобразе свет („Овде се не живи, овде се гори“). За њега је све то заносније и колосалније у поређењу са Југославијом, која такође обележава прву деценију постојања („Са чим, јадници! Са чим ми да је прославимо? Шта нам је она донела?“). Међутим, није потпуно јасно саопштио на коју је револуцију он мислио: социјалну или националну (Васић 1990: 322–323).

Позоришта

Оба путописца нарочиту пажњу поклањају култури, која је са новом влашћу допрла до свих друштвених слојева и делова огромне државе. Крлежа у поглављу „Казалишна Москва“ најпре критикује саму институцију позоришта, у којој се драмски текстови објашњавају сликама („нека врста сликовнице за сиромашне духом“), тако да збивања могу да прате и аналфабете. Московска театарска сцена, према Крлежином мишљењу, није била авангардна, већ традиционална, и преносила је вредности „старог режима“, с тим да је на периферији града било много позорница за масе, где су приказивана дела са револуционарним пароланама (трибине за објашњавање актуелних политичких проблема). Иако критикује актуелно стање, Крлежа не губи наду да ће се у перспективи револуционарног преображаја друштва таленат младих људи ослободити у „геометријском прогресу“ (Krlježa 1960: 203–221).

Васића не занима позориште као облик уметничког стваралаштва, јер своју пажњу усмерава на идеолошку поруку коју емитују представе, као и на реакцију публике, како би што боље разумео совјетску стварност. У својим запажањима Васић истиче издржљивост „новог човека“, потребу жртвовања за заједницу и спонтани носталгичан однос према традицији из доба царства. Уочио је и снагу дубинског руског патриотизма, која људе мотивише да подрже совјетску власт и уложи напор у стварање новог друштва (Васић 1990: 293–295; 307).

Музеји

Традиционални музеји настоје да прикажу званичну слику културе земље, да буду својеврстан „храм“ са јасно дефинисаним знањем о прошлости, која се приказује преко изложених предмета чија је целина и структура ненарушава, што објашњава и политичку моћ која стоји иза таквог поретка (Гавриловић 2007: 39; Gavrilović 2011: 31). Управо на тај начин и Крлежа и Васић доживљавају музеје и галерије које су посетили, чему у својим путописима посвећују велику пажњу.

Крлежа у поглављу „У Музеју Руске револуције“ најпре анализира измене у култури сећања: преименовања назива улица, уклањање старих и постављање нових споменика, промену намене некадашњих галерија и палата свргнуте аристократије, закључујући да „револуција“ „показује пуно пијетета спрам прошлости“. Иначе, Крлежа има негативан став према класичној музеологији: заустављање времена је „јалова ствар“; за њега су музеји „мртвачнице“. На такав начин доживљава и кућу Лава Толстоја претворену у музеј. Међутим, Музеј револуције има издвојено место јер Крлежа оправдава поставку у којој је прошлост руског марксизма маркирана покољима и погромима, при чему признаје да је тада саздан и фанатичан поглед на свет преживелих револуционара (Krlježa 1960: 303, 314).

Музејска поставка послужила је, међутим, као повод да саопшти кратку историју руског револуционарног покрета, која се презентује путем изложених фотографија револуционара („ликови високог чела и блиставих погледа“), писама, штампаних говора. Историјска неопходност и незаустављивост револуције, потом и њено ширење на читаво човечанство, средишња је Крлежина импресија коју је доживео пролазећи кроз Музеј Руске револуције. Он ту констатацију саопштава радосно, и оправдава насиље којим се револуција спроводи („та руска револуционарна логика није сентиментална, она проматра ствари једноставно, досљедно и јасно“). Ово поглавље је и предзадњи део Крлежиног путописа, а Музеј који је посетио у њему је створио „осјећај надгробне шутње, каква влада по свим црквама и манастирима“. Такви су и други посетиоци, у њиховим очима он види блистање светлости. Музеј је у Крлежи покренуо снажна осећања и неспутану имагинацију, у којој он чује кликтање јастребова са Кавказа како најављују људски прогрес: „Вјечности Прометејска, Слава Ти!“ (Krlježa 1960: 325).

Васић је такође посетио музеје у Москви, почев од Дома Лава Толстоја, који је на њега оставио снажан утисак. Врт испред куће Васић је описао као простор „пун божанског мира“. Потом је обишао посебан

музеј посвећен стваралаштву Лава Толстоја, којим је управљала његова најмлађа кћи. Музејски предмети за Васића нису „мртви“, они су покретали многобројне асоцијације и живо сведочили о раду славног писца (Васић 1990: 279).

Посетио је и Музеј Револуције, напоменувши да је извештај о томе објавио Крлежа у својој књизи *Излети у Русију* (1926). При овоме он наглашава да се у музеју кратко задржао („само толико колико морам, тј. колико је потребно да се овај проблем мало осветли“). Ипак, Васић је Музеј Револуције посетио још неколико пута, сусрећући многобројне организоване екскурзије, које је посматрао с интересовањем, покушавајући да на основу њихових реакција проникне у психологију совјетског друштва. Васићу је потпуно јасан идеологизовани наратив Музеја Руске револуције. Приказ мученичке прошлости предводника радничког покрета и експлоататорске и полицијске основе царистичког режима требало је да код посетилаца створи убеђење да су избијање и успех револуције били нешто неминовно, неизбежно и сасвим природно. Иако је Васићу било јасно да је у питању пропаганда новог бољшевичког режима, није пропустио да саопшти како и највећи противници комуниста, са којима је разговарао, признају да је стари друштвени поредак био неправедан. Међутим, за разлику од Крлеже, код Васића у првом плану није револуција, већ руски народ: „А сваки пут кад сам из оног музеја излазио, ја нисам могао а да не помислим: како је све оно што је доживео, могао доживети само онај народ.“ Иако уздиже руски народ, укључујући и подршку бољшевицима, Васић не оправдава „грозно убиство“ царске породице, посебно женске деце „која са греховима очевим и греховима предака никакве везе нису имала“ (Васић 1990: 295–297).

Васић је своје симпатије према царистичком добу на још изразитији начин испољио у опису Петрограда, у коме такође посећује Музеј револуције, али више пажње посвећује Музеју Александра Трећег, у коме посматра доба „најсјајнијег расцвета руске уметности“, и у коме он доживљава „сав руски национални живот“. Најјачи утисак оставио је рад сликара Ајвазовског, његова фигура Исуса: „Гледам га, као жив стоји Христос, несхваћен, заборављен, одбачен, па ипак пун бола, сажалења, пун праштања!“ Васић је потом зажелио да види Царско Село, које је преименовано у Дечје Село, и при томе детаљно преноси своје утиске о простору и предметима које је видео. Похвалио је чуваре, некадашње слуге царева, који су спречили да војници током револуције опљачкају драгоцености. Један од њих имао је орден краља Петра, и позвао их је да погледају собе у којима је одседао краљ Никола Црногорски (Васић 1990: 334).

Есхатолошки смисао Крлежиног и Васићевог одласка у Совјетску Русију

Есхатолошки преображај постојећег света у вечну заједницу са Богом за хришћане је стање које очекују у будућности, и за које се припремају већ у земаљском животу (Дојчиновић 2014: 93–94; Димитријевић 2022: 49–50, 97, 142–143, 147). Иако је био агресивно атеистички, Совјетски Савез је на много начина наследио стара есхатолошка очекивања и месијанску улогу Русије, која је са ширењем комунизма обухватила читаво човечанство изван поља хришћанства, православља и словенства.

Управо на тај начин и треба читати и Крлежин и Васићев путопис о Совјетској Русији. Одлазак у прву земљу социјализма значио је, на симболичком нивоу, одбацивање баналне свакодневице старог либералнокапиталистичког света и урањање у ново, утопијско револуционарно друштво. Очекивали су да доживе „сакрални час пуноте времена“, јер су Совјетском Савезу унапред приписивали нарочиту улогу у историји човечанства. Међутим, иако су на пут кренули са сличним осећањима, Крлежа и Васић ипак су на различите начине доживели Совјетску Русију.

Крлежа је очекивао, и доживео, снагу револуционарног заноса, иако није пропустио да прикаже и многе ружне стране совјетске стварности. Агресивни атеизам као услов за раскидање „окова“ старог друштва и непомућена вера у технолошко-технички прогрес чине основу са које Крлежа посматра стварност Совјетске Русије, при чему потпуно некритички уздиже нови псеудорелигиозни култ Лењина. Крлежина вера у месијанску улогу комуниста, који ће снагом своје воље и мишића читаво човечанство (укључујући и Хрвате) увести у „обећану земљу“ слободе и хармоније није помућена.

Завршно поглавље његовог путописа, „О значењу Руске револуције у оквиру империјализма“, заправо је само препричавање Лењинове публикације *Империјализам као највиши стадијум капитализма* (1916/1917). Крлежа не прикрива ту чињеницу, већ на почетку свог закључка цитира Лењина, потом и низ других марксистичких аутора. Револуција се приказује као историјска неминовност а Совјетски Савез као „јака противтежа“ блоку либералнокапиталистичких држава предвођених САД, „можда још не равноправна у дипломатско-војничком, али изван сваке сумње, супериорна у идејно-политичком смислу“. Крлежа је истовремено противник европских социјалдемократа који нису били за насилне револуције, убеђен је у слом капиталистичког света, и једино у Совјетском Савезу види „базу“ која може спасти човечанство од анархије капитализма и новог крвопролића (Krlježa 1960: 347–353).

Драгиша Васић је у „Закључку“ свога путописа сабрао кључне утиске, изнете у неколико претходних одељака. Није се задржао само на

спољашњим пропагандно-идеолошким обележјима, већ настоји да проникне у дубинске основе руског друштва („хтели смо да видимо оно невидљиво, оно тајно, оно дубоко, оно у маглу увијено, оно у таму обавијено“ – Васић 1990: 335–336). При овоме је више него јасно показао да није заговорник комунистичке револуције. Васић је заправо непрекидно уздизао снагу руске државе и народа, вечиту вредност која надвладава пролазне историјске етапе и догађаје. Узнемиравала га је духовна празнина Европе (којој је припадао, и коју је познавао) у поређењу са Русијом, у којој духовни живот ипак није занемарен. Иако не позива на друштвени преврат, Васић се, као и Крлежа, на крају путописа легитимише као противник капитализма, терора профита, потрошње и плитке забаве.

Иако је васпитан на вредностима западноевропског либерализма и просветитељске културе, Васићу је Совјетска Русија емоционално и духовно ближа. Он отворено позива да је треба посматрати и доживети само у односу према Западу, јер је она још у „великим експериментима“ и „напрегнутом тражењу“, при чему не прикрива да је видео и „разних зала“. Међутим, када је пореди са „духовном жабокречином“ Запада, Русија – и поред многих мана – у Васићу буди наду за спас човечанства, пре свега зато што су у њој и приврженици и противници режима били свесни да неће имати материјалних удобности, што их је упућивало на живот изнад пролазних материјалних добара Запада („духовно гробље“). Такву Русију, сву у „духовном пожару“, Васић је „тешка срца оставио“, показујући да му је јасно да се напредак и опстајање државе у ванредним околностима нису ни могли извести без насиља. На крају је цитирао Гогоља – потврђујући тиме своју љубав према „бескрајној Русији“, никако према комунизму и светској револуцији (Васић 1990: 335–336).

Разлике у доживљају Совјетске Русије код Крлеже и Васића значајније су од подударана. Спаја их вера у месијанску улогу земље коју су посетили, а раздваја однос према револуцији. Она је за Крлежу основна вредност и нада за спас човечанства, а за Васића само једна од етапа у вечној историјској улози националне Русије, и ишчекивању хришћанског Спасења.

Вредносна упоришта Мирослава Крлеже и Драгише Васића условила су и различите перцепције Совјетске Русије. Васић се отворено дистанцира од Крлежиног прихватања вредности револуције, нарочито агресивне атеизације и насилног наметања идеолошки конструисане нове традиције, и не одриче се свог српског националног идентитета. Ставови за које се Крлежа и Васић залажу веома су удаљени, тако да прекид њиховог пријатељства, непуну деценију после посете Совјетском Савезу, није био случајан, нити је у питању била Васићева „недоследност“, која је касније условила и његову трагичну судбину.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

- ВАСИЋ 1990: Драгиша Васић. *Одабрана дела*. Прир. Маринко Арсић Ивков. Београд: Алтера – Траг.
- ВУКОСАВЉЕВИЋ 2008: Миладин Вукосављевић. „Мирослав Крлежа и Драгиша Васић (скица за студију)“. У: *Живош и дело Драгише Васића*, зборник радова. Ур. Борисав Челиковић. Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја, 345–359.
- ГАВРИЛОВИЋ 2007: Љиљана Гавриловић. *Култура у излозу: ка новој музеологији*. Београд: Етнографски институт САНУ.
- ГЕЛЕР, Некрич 2000: Михаил Гелер, Александар Некрич. *Ушопија на власти: историја Совјетској Савеза*. Прев. Бранислав и Марија Марковић. Подгорица: ЦИД.
- ГОЛУБОВИЋ 2009: Видосава Голубовић. „Утисци из Русије‘ Драгише Васића“. Земун: *Руски алманах*, год. 18, бр. 14, 131–135.
- ГРОЈС 2009: Борис Гројс. *Стил Штаљин*. Прев. Добрило Аранитовић. Београд: Службени гласник.
- ДИМИТРИЈЕВИЋ 2022: Владимир Димитријевић. *Олшарски простори српске књижевности*. Београд: Добротољубље.
- ДОЈЧИНОВИЋ 2014: Данијел М. Дојчиновић. „У ишчекивању свршетка времена: есхатолошки поглед на свијет у старој српској књижевности“. Тематски зборник радова са трећег међународног научног скупа *Наука и савремени универзитет*. Том 2. *Свет у књижевности – књижевност у свету*. Ниш: Филозофски факултет, 87–99.
- ЂОРЂЕВИЋ 1995: Димитрије Ђорђевић. *Ожљици и ойомене*. Књ. 1. Београд: БИГЗ.
- ЕКМЕЧИЋ 1997: Милорад Екмечић. „Рађање уметника“. У: Сретен Стојановић, *Сећања на младост 1904–1922*. Београд: БИГЗ, 9–11.
- ЈОВАНОВИЋ 2011: Мирослав Јовановић. „О ‘две Русије‘ у српском друштву или Русија ‘за унутрашњу употребу‘: слика Другог као идентитетско самодефинисање“. У: *Срби о Русији и Русима: од Елизабете Пешковне до Владимира Пушина (1750–2010): антологија*. Прир. М. Јовановић. Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду – Институт за теолошка истраживања – Институт за новију историју Србије, 11–42.
- ЈОВАНОВИЋ 2012: Мирослав Јовановић. *Срби и Руси 12–21. век (историја односа)*. Београд: Народна библиотека Србије.
- КОНСТАНТИНОВИЋ 2006: Зоран Константиновић. „Компаративна имагологија балканског и средњоевропског простора“. У: *Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима*, зборник радова. Ур. Миодраг Матицки. Београд: Институт за књижевност и уметност, 11–15.
- ЛОМΠΑР 1996: Мило Ломпар. *Модерна времена у прози Драгише Васића*. Београд: „Филип Вишњић“.
- ЛОМПАР 2005: Мило Ломпар. „Профил Драгише Васића“. У: Драгиша Васић. *Црвене матле*. Београд: Политика – Народна књига, 5–26.
- МИЛОРАДОВИЋ 2007: Горан Милорадовић. „Праг праху: стаљинистички погребни ритуали у социјалистичкој Југославији“. Београд: *Годишњак за друштвену историју*, 1–3, 83–106.

- НИКОЛИЋ 2015: Коста Николић. *Мити о партизанском југословенству*. Београд: Завод за уџбенике.
- РАДОЈЕВИЋ 2019: Мира Радојевић. *Српски народ и југословенска краљевина 1918–1941. Том 1: Од југословенске идеје до југословенске државе*. Београд: Српска књижевна заграда.
- РАИЧЕВИЋ 2018: Горана Раичевић. „Светлост и магле са истока: три међуратна путописа из совјетске Русије (Винавер, Крлежа, Васић)“. *Зборник Машице српске за књижевност и језик*, књ. 66, св. 2, 537–559.
- ТИМОТИЈЕВИЋ 2019: Милош Тимотијевић. *Драгиша Васић и српска национална идеја*. Београд: Службени гласник.
- BOGIŠIĆ 2011: Vlaho Bogišić. „Povijesno i pamćeno u Krležinoj putopisnoj memoaristici“. *Dani Hvarskoga kazališta*, Vol. 37, No. 1, 200–220.
- BREBANOVIĆ 2016: Predrag Brebanović. „Ko-tekst kao kontekst: Krležin 'Izlet u Rusiju' i Vinaverove 'Ruske povorke'“. *Filološke studije*, Vol. 14, No. 1, 127–141.
- GAVRILOVIĆ 2011: Ljiljana Gavrilović. *Muzeji i granice moći*. Београд: Библиотека XX век – Књиžара Krug.
- GLIGORIJEVIĆ 1992: Branislav Gligorijević. *Kominternа, jugoslovensko i srpsko pitanje*. Београд: Институт за савремену историју.
- HOBBSBAUM 2002: Erik Hobsbaum. *Doba ekstrema: istorija kratkog dvadesetog veka: 1914–1991*. Prev. Predrag J. Marković. Београд: Dereta.
- KRLEŽA 1960: Miroslav Krleža. *Izlet u Rusiju 1925*. Zagreb: Zora.
- LASIĆ 1982: Stanko Lasić. *Krleža: kronologija života i rada*. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
- METAN 2017: Gi Metan. *Rusija – Zapad: hiljadu godina rata: rusofobija od Karla Velikog do ukrajinske krize*. Prev. Kristina Bojanović. Novi Sad – Београд: Академска knjiga – Informatika A.D.
- NOJMAN 2011: Iver B. Nojman. *Upotreba Drugog: „Istok“ u formiranju evropskog identiteta*. Prev. Maja Danon. Београд: Службени гласник – Београдски центар за безбедносну политику.
- SPASIĆ, Backović 2017: Ivana Spasić, Vera Backović. *Gradovi u potrazi za identitetom*. Београд: Филозофски факултет, Институт за социолошка истраживања.
- TEŠIĆ 2018: Iva Tešić. „U iščekivanju smrti ili preplitanja života i smrti u 'Rekonvalescentima' Dragiše Vasića i 'Baraci 5 Be' Miroslava Krleže“. U: *Smrt u opusu Vladana Desnice i evropskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti*, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017. Ur. Ivana Cvijović Javorina, Drago Roksandić. Zagreb – Београд: Филозофски факултет, Центар за компаративноисторијске и интеркултурне студије – Институт за књижевност и уметност, 303–314.
- TODOROV 1994: Cvetan Todorov. *Mi i drugi: francuska misao o ljudskoj raznolikosti*. Prev. Branko Jelić i dr. Београд: Библиотека XX век.
- VISKOVIĆ 2000: Velimir Visković. „Kulturni i politički kontekst Krležina putopisa 'Izlet u Rusiju'“. *Radovi Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“*, knj. 9, 177–208.

Miloš Timotijević

"RED" OR "HOLY" RUSSIA: MIROSLAV KRLEŽA'S AND DRAGIŠA VASIĆ'S TRAVELOGUES COMPARISON OF THE FIRST COUNTRY OF SOCIALISM

Summary

Russia as a "great Slovenian mother" had a special place in the awareness of the South Slavic peoples. Due to October Revolution, this country receives a new Messianic role. Thus, the old religious discourse with Marxist ideology received a new force, amplified by the sense of disappointment with declining western civilization among the young and intellectuals. Dragisa Vasić and Miroslav Krleža were close friends after the First World War. They shared many beliefs, as well as requests for changing the world. The comparison of their travelogues about Russia allows us a more precise analysis of values' strongholds on which they stood. It also enables us to discover deeper reasons for breaking their friendship less than a decade upon visiting the Soviet Union.

Most researchers explained Dragiša Vasić's "turning point" by his inconsistency, conditioning the retraditionalization and renunciation of "advanced" ideas Krleža advocated. Their departure to the first country of socialism on the symbolic level meant the rejection of the mundane everyday life of the old liberal-capitalist world and immersion into the new utopian revolutionary society. However, although they shared similar feelings when they set off, Krleža and Vasić experience Soviet Russia differently. Krleža expected and experienced the power of revolutionary enthusiasm that was supposed to also provide the national emancipation of Croats, even though he did not miss to portray many ugly sides of Soviet reality. Aggressive atheism as a condition for breaking up the chains of the old society and pure faith in technological-technical progress are the foundations from which Krleža observes the reality of Soviet Russia while praising a new pseudoreligious cult of Lenin in an entirely biased way.

Dragiša Vasić sought to penetrate the deep grounds of Russian society and more than clearly demonstrated that he was not an advocate of the Communist Revolution. Actually, Vasić was continuously increasing the strength of the Russian state and its people, the eternal value overcoming transient historical stages and events. Although he does not call for turmoil, he, like Krleža, legitimates himself at the end of the travelogue as an opponent of capitalism, terror, consumption, and shallow entertainment. The differences in the experience of Soviet Russia when it comes to Krleža and Vasić are more significant than mere matches. They are joined by faith in the Messianic role of the country they visited. On the other hand, they are separated by their attitude toward the revolution which is for Krleža the basic value and hope for the salvation of humanity, whereas for Vasić it is only one of the stages in the eternal historical role of national Russia in the anticipation of Christian salvation.

ДРАГИША ВАСИЋ:
ВЕК ЦРВЕНИХ МАГЛИ

Издавачи

Институт за књижевност и уметност
Београд, Краља Милана 2
www.ikum.org.rs

Музеј рудничко-таковског краја
Горњи Милановац, Синђелићева 7
www.muzejgm.org

За издаваче

Др Бојан Јовић
Александар Марушић

Лектура и коректура

Грозда Пејчић

Превод резимеа на енглески језик
Мср Марија Терзић

Индекс имена

Мср Ана Козић

Ликовно-графичка опрема

Драган Тадировић

Штампа

„Службени гласник”, Београд

Тираж

300

ISBN 978-86-7095-320-8

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41.09(082)

ДРАГИША Васић: век црвених магли : зборник радова / уредници Недељка Бјелановић, Драган Хамовић. - Београд : Институт за књижевност и уметност ; Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2023 (Београд : Службени гласник). - 291 стр. ; 24 ст. - (Серија Културни оквири српске књижевности ; књ. 4)

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад. - Регистри.

ISBN 978-86-7095-320-8 (ИКУ)

а) Васић, Драгиша (1885-1945) -- Поетика -- Зборници

COBISS.SR-ID 115820809